

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगामुळे शैक्षणिक ग्रंथालयांच्या ग्रंथालयीन

सेवांमध्ये झालेले बदल : एक अभ्यास

सरडे दिलीप निवृत्ती

ग्रंथपाल

वसंतराव काळे महाविद्यालय, ढोकी

ता. व जि. धाराशिव

Mo. 9657802568 E-mail : dileepsarde@gmail.com

1. सार :

आजच्या आधुनिक जगामध्ये रोज नवनवीन बदल घडत आहेत. त्यातील एक महत्वाचा बदल म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता होय. आज सर्वच क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग होत आहे. शिक्षण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान क्षेत्र, माहिती आणि संप्रेषण क्षेत्र, संशोधन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग होत असताना दिसून येत आहे. ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र म्हणजेच ग्रंथालय आणि माहितीकेंद्रे सुद्धा यापासून दूर राहिली नाहीत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग ग्रंथालयांमध्ये वाचकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा आणि सुविधा आज होत आहे. ग्रंथालयामधून पारंपारिक पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या सेवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे त्यात बदल झालेला दिसून येतो. प्रस्तुत लेखामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगामुळे ग्रंथालयीन सेवांमध्ये झालेल्या बदलाचा आढावा घेण्यात आला आहे.

2. शोधसंज्ञा : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ग्रंथालयीन सेवा व माहितीची पुनर्रप्राप्ती.

3. प्रस्तावना :

ग्रंथालयांमधील वाचनसाहित्य व वाचकांना देण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा व्यवस्थितपणे करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये एक महत्वपूर्ण बदल आहे. शैक्षणिक ग्रंथालये ही उच्च शिक्षणाचा आधारस्तंभ म्हणून पहिले जाते. ही ग्रंथालये पारंपारिक ज्ञान व विद्वत्तापूर्ण समाज घडवण्याचे कार्य करतात. ग्रंथालयांच्या उपभोक्त्यांना म्हणजेच विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक

यांच्या वाढत्या व बदलत्या गरजा प्रभावी पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक ग्रंथालये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करत आहेत. शैक्षणिक संस्था या अधिकाधिक प्रमाणात डिजिटल संसाधने व तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत आहेत म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून या संस्थांच्या सेवा योग्य पद्धतीने स्थापित करणे, वितरीत करणे, माहितीची पुनरप्राप्ती करणे ही कार्ये सहजपणे होत असताना दिसून येतात. भाषांतर, माहितीचा शोध, वर्गीकरण, तालीकीकरण, संगणकीकरण, ग्रंथालयीन देव घेव इ. सेवांच्या बाबतीत अमुलाग्य बदल झालेले दिसून येतात व नवीन बदल होत आहेत. ए आय मुळे ग्रंथालयातील सेवा अधिक सक्षम होण्यात मदत झालेली आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये लेखकाने शैक्षणिक ग्रंथालयांच्या सेवांमध्ये झालेले बदल, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे व तोटे याबाबत विवेचन करण्यात आले आहे.

4. व्याख्या :

१. कृत्रिम बुद्धिमत्ता :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे एक अशी प्रणाली जी माणसाच्या बुद्धिमत्तेसारख्या कार्याची कृत्रिमपणे नक्कल (जशास तसे कार्य करणे) करण्याचा प्रयत्न करते. यामध्ये मशीन किंवा संगणक प्रणालींना विचार करणे, शिकणे, समजून घेणे, निर्णय घेणे आणि इतर मानवी कार्ये करण्याची क्षमता प्राप्त होऊ शकते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्यास इंग्रजीमध्ये artificial intelligence म्हणतात. मानवी बुद्धिमत्तेसारखी अनुभवातून शिकण्याची क्षमता मशीन्समध्ये व त्या चालवणाऱ्या आज्ञावलीमध्ये आणणे होय. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही संगणक शास्त्र, सांख्यिकीय माहितीची उपयोग, वेगवेगळ्या भाषा, तत्त्वज्ञान आणि मानसशास्त्र अशा अनेक विषयांनी तयार झालेले आहे. मुख्य म्हणजे सांख्यिकीच्या अनेक संकल्पनांचा वापर यामध्ये केला जातो.

२. ग्रंथालयीन सेवा :

ग्रंथालयामध्ये येणाऱ्या वाचकांना त्यांच्या माहिती, ज्ञान, शिक्षण, वाचन, अभ्यास आणि संशोधनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या सेवा म्हणजे ग्रंथालयीन सेवा होय.

३. माहितीची पुनर्प्राप्ती :

उपभोक्त्यांच्या माहितीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट गरजेनुसार माहिती शोधून काढणे व ती माहिती वाचकाला प्रदान करणे या प्रक्रिया संगणकाच्या व ग्रंथालयीन साधनांच्या मदतीने केली जाणारी प्रक्रिया म्हणजे माहितीची पुनर्प्राप्ती होय.

5. शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोगाचे परिवर्तनात्मक बदल :

शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग केल्यामुळे या संस्थांच्या कार्यपद्धतीत आणि त्यांच्या उपभोक्त्यांना सेवा देण्याच्या पद्धतीत मूलभूत परिवर्तन झालेले दिसून येते. शैक्षणिक क्षेत्र बहुतांशी डिजिटल तंत्रज्ञानावर वाढत्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण उपाययोजना आखण्यात येतात व त्यामुळे वाचकांच्या असणाऱ्या गरजा या दोन्ही बाबी पूर्ण करतात.

ग्रंथालय व्यवस्थापनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अनेक नवीन बदल झालेले आहेत. शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोगात आणल्यामुळे प्रगत तंत्रज्ञानाची ओळख व उपयोग यामुळे ग्रंथालयांमधून दिल्या जाणाऱ्या सेवा यांचे व्यवस्थापन व वितरण करण्यात बदल होत आहे. पारंपारिक ग्रंथालय ही वर्गीकरण, तालीकीकरण, ग्रंथ देवाण घेवाण, आंतरग्रंथालयीन देव घेव, ग्रंथांची दाखल नोंद या सर्व प्रक्रिया पारंपारिक पद्धती व एक स्थिर प्रणालीवर अवलंबून असते तर एआय मुळे ग्रंथालयांचे व्यवस्थापन, कार्ये व सेवा या स्वयंचलित आणि ऑप्टिमाइझ पद्धतीने पूर्ण होत असताना दिसून येत आहेत.

१. तालीकीकरण आणि निर्देशसूची:

ग्रंथालयातील तालीकीकरण आणि निर्देशसूची कार्यांचे स्वयंचलित पद्धतीने करणे हे एक एआयचे अद्वितीय आणि सर्वात प्रभावी अनुप्रयोग आहे. एआय कार्यप्रणाली ही उच्च कार्यक्षमतेसह

नवीन सामग्रीचे वर्गीकरण आणि अनुक्रमणिका तयार करण्याचे कार्य करू शकतात, पारंपारिक पद्धतीने तालीकीकरण करण्यासाठी लागणारे श्रम, वेळ व पैसा वाचवण्याचे काम यामुळे शक्य होते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे झालेले नवीन बदल ग्रंथालयांना जलद गतीने सेवा प्रदान करण्यात व उपभोक्त्यांना कमीत कमी वेळेत वाचनसाहित्य उपलब्ध होते, ज्यामुळे कर्मचारी आणि उपभोक्ते या दोघांनाही एआय चा फायदा होतो.

२. शोध सेवा :

नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया (एनएलपी) आणि मशीन लर्निंग कार्यप्रणाली ही एआय कौशल्यामुळे माहितीचा / वाचनसाहित्याचा तत्काळ शोध घेण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचे आहे. पारंपारिक कीवर्ड-आधारित शोध पद्धती अत्याधुनिक प्रणालींच्या उपयोगामुळे बदलत आहेत. या नवीन व आधुनिक पद्धतीमध्ये उपभोक्त्यांच्या गरजांना आणि प्रश्नांना समजून घेतले जाते. नैसर्गिक भाषा प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपभोक्त्यांच्या उद्देशांचा अर्थ लक्षात घेऊन आणि अर्थपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. मशीन लर्निंग कार्यप्रणाली ही अचूक माहितीचा शोध घेऊन वाचकांच्या गरजेनुसार व प्राधान्यक्रमानुसार माहिती किंवा वाचनसाहित्य उपलब्ध करून देते.

३. वैयक्तिकृत शिक्षण:

एआय वाचकांच्या माहितीचे विश्लेषण करते व त्यांना आवश्यक असणाऱ्या माहितीचा पुरवठा करून त्यांनी शोध घेतलेल्या माहितीचा साठा उपलब्ध करून देऊन त्यांचा अनुभव दीर्घ करण्यात मदत करते. उदा., कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही प्रणाली उपभोक्त्यांने सद्यस्थितीपूर्वी घेतलेल्या माहितीचा शोध, शोध घेतलेले वाचनसाहित्य, वापरकर्त्यांच्या आवडीची पुस्तके, लेख आणि संशोधन साहित्य सुचवण्याचे कार्य करते. या पद्धतीलाच वैयक्तिक स्वरूपात उपभोक्त्यांना त्यांच्या अभ्यासासाठी किंवा संशोधनासाठी सर्वात संबंधित संसाधने शोधण्यात मदत करते.

४. चॅटबॉट्स आणि आभासी सहाय्यक:

एआय-चलित चॅटबॉट्स आणि आभासी सहाय्यक ग्रंथालय वाचकांना २४/७ उपलब्ध आहे. या माध्यमातून ग्रंथालयातील माहितीविषयी नियमितपणे चौकशी केली जाते. चॅटबॉट्स आणि आभासी सहाय्यकच्या मदतीने नेव्हिगेशन आणि वापरकर्त्यांना योग्य संसाधनांसाठी मार्गदर्शन करण्याचे कार्य एआयमुळे शक्य होते. त्वरित आणि अचूक प्रतिसाद देऊन, चॅटबॉट्स वापरकर्त्यांचे समाधान आणि कार्यक्षमता सुधारतात, ज्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना अधिक क्लिष्ट कार्यांवर भर देण्यात येतो.

५. भविष्यातील माहितीचे विश्लेषण:

भविष्यातील नाविण्यता आणि गरजांचा अंदाज घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात माहिती तपासणे हे भविष्यातील उपलब्ध होणारी माहिती आणि गरजांचा अंदाज घेण्यामध्ये एआयची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. शैक्षणिक ग्रंथालयांसाठी एआय च्या मदतीने वापरकर्त्यांच्या वाचनसाहित्याची मागणी, संसाधनांची मागणी आणि संग्रह विकासाच्या गरजांमध्ये बदल अपेक्षित करणे होय. भविष्यातील गरजांविषयी, परिस्थितीविषयी विश्लेषण करून ग्रंथालयांना अधिग्रहण, संसाधन वाटप आणि सेवा सुधारणांबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय तयार करण्यास मदत करण्याचे कार्य एआय च्या सहकार्याने सुलभ होते.

६. माहितीचे व्यवस्थापन:

एआय हे प्रगत डेटा व्यवस्थापन तंत्रज्ञानास सुलभ बनवते, ज्यामुळे ग्रंथालयातील मोठ्या प्रमाणातील माहितीचा साठा अधिक प्रभावीपणे हाताळते. एआय हे साधन वापरकर्त्यांच्या गरजा, त्यांचे अभिप्राय आणि संसाधन वापराच्या पद्धतींचे विश्लेषण करू शकतात. त्याचबरोबर एआय च्या मदतीने ग्रंथालयीन सेवा व सुविधा आणि ग्रंथालयातील सर्व प्रकारची कार्ये व्यवस्थितपणे करण्यात मदत करतात.

७. डिजिटल स्वरूपात माहितीचे जतन:

एआय तंत्रज्ञान डिजिटल साहित्याचे निरीक्षण करून आणि संभाव्य समस्यांचा अंदाज घेऊन त्यांचे नुकसान न होऊ देता त्यांना सुरक्षितपणे जतन करून ठेवण्याचे कार्य करते. एआय माहितीचे

नवीन स्वरूपांमध्ये जतन करून व्यवस्थित ठेवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करू शकते, जेणेकरून डिजिटल संग्रह कालांतराने वाचकांना त्यांच्या अभ्यास, संशोधन व परीक्षेत उपयोगी पडेल.

८. भविष्यातील विकासात व क्षमतांमध्ये महत्व:

शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये एआयचा उपयोग हा केवळ स्थिर स्वरूपातील नसून तो सतत विकसित होत आहे. भविष्यातील विकासात अधिक प्रगत एआय कार्यांचा समावेश असू शकतो, जसे की वाचन साहित्याबाबत सुधारित शिफारस पद्धती, इतर शैक्षणिक तंत्रज्ञानासह एआयचे सखोल एकीकरण आणि स्वयंचलित सामग्री व्यवस्थापनातील सुधारणा. एआय तंत्रज्ञानामध्ये जसजशी प्रगती होत जाईल तसतसे शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये परिवर्तन करण्याची क्षमता देखील वाढेल. ग्रंथालय सेवा अधिक परिणामकारकपणे देण्यासाठी आणि शैक्षणिक यश प्राप्त करण्यासाठी आणखी मोठ्या संधी एआयमुळे उपलब्ध होतात.

माहितीची पुनर्प्राप्ती आणि माहितीचा शोध यामध्ये एआयमुळे सुधारणा होते. एआय उपभोक्त्यांना आवश्यक असलेली संसाधने पूर्ण कार्यक्षमतेने कमीत कमी वेळात शोध घेते. एआयच्या मदतीने ग्रंथालयातील विविध प्रकारची वेळखाऊ कामे, पुन्हा पुन्हा करावयाची कार्ये, जसे कि तालीकीकरण, वर्गीकरण, ग्रंथ पडताळणी, ग्रंथ दाखल नोंद, ग्रंथ देव घेव इ. कार्यांचा समावेश होतो. ही सर्व कार्ये अचूक पद्धतीने व सुसंगतपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने होतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्रंथालयांच्या उपभोक्त्यांना ग्रंथ, लेख व ग्रंथालयातील इतर संसाधनांची शिफारस करण्याचे कार्य करते. त्याचप्रमाणे दिव्यांग व्यक्ती तसेच मूळ भाषा नसलेल्या लोकांना ग्रंथालय आणि माहिती केंद्रामधील संसाधने उपलब्ध करून देण्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका एआय बजावतात. माहितीच्या प्रचंड साठ्यामधून अचूक व उपयुक्त माहिती उपलब्ध करून देण्याचे महत्वाचे कार्य एआय करते.

संशोधन आणि शैक्षणिक कार्यांमध्ये अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, अभ्यासकांना, संशोधकांना, प्राध्यापकांना सहाय्य एआयमुळे सुलभ होते. उल्लेखांचे व्यवस्थापन व संशोधन

साहित्याचे सारांश तयार करण्यातसुद्धा एआय महत्वपूर्ण भूमिका बजावते. ग्रंथालयातील जे वाचनसाहित्य जीर्ण, पुरातनकालीन आहे असे वाचनसाहित्य जतन करून ठेवण्यासाठी एआयचा उपयोग केला जातो. एआय तंत्रज्ञान डिजिटल स्वरूपातील वाचनसाहित्याचे निरंतरपणे जतन व रक्षण करणे व यात येणाऱ्या समस्यांचा अंदाज घेणे व नवीन स्वरूपामध्ये माहितीचे स्थलांतर स्वयंचलित पद्धतीने करण्यात एआय मदत करते. भविष्यातील पिढ्यांसाठी ग्रंथालयातील ग्रंथसंग्रहाचे जतन करून ठेवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून पूर्ण होते.

एआयमुळे ग्रंथालये जागतिक ज्ञान नेटवर्कचा भाग असतील, संसाधने, कौशल्ये आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी जगभरातील संस्थांशी सहयोग करतील. हे नेटवर्कच्या सीमा ओलांडून माहिती आणि कल्पनांची देवाणघेवाण सुलभ करतील, अधिकाधिक जोडणी आणि माहितीपूर्ण जागतिक समुदायाला हातभार लावण्याचे कार्य पूर्ण होते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे भविष्यातील ग्रंथालये भौतिक आणि डिजिटल दोन्ही प्रकारच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि माहिती प्रदान करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावण्यात सक्षम होतात.

6. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे :

१. उपभोक्त्यांना स्वयंचलित पद्धतीने व्यक्तिगत स्वरूपात साहित्य शोधात मदत करणे.
२. आभासी सहाय्यक व chatbot च्या माध्यमातून उपभोक्त्यांना ग्रंथालयातील साहित्याविषयी उपयुक्त माहिती देणे.
३. पारंपारिक पद्धतीने केली जाणारी, जटील व वेळखाऊ कामे स्वयंचलित पद्धतीने, कमीत कमी वेळात व सुलभ पद्धतीने पार पडली जातात.
४. मशीन लर्निंगच्या माध्यमातून साहित्य शोध अचूकपणे घेतला जातो.
५. विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयातील ग्रंथालय हे डेटा सेंटरच्या स्वरूपातून आणि दूरवरच्या वापरकर्त्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आभासी सहाय्यक (व्हर्चुअल असिस्टंट) स्वरूपात २४ तास सेवा पुरवते.

3. Gupta, S., & Sharma, R. (2023). *Predictive analytics for collection development in academic libraries: A machine learning approach*. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 47(1-2), 1-15
4. Kumar, P., & Singh, R. (2022). *Automated Indexing and Cataloging in Libraries: The AI Advantage*. Knowledge Organization, 49(6), 420432.
5. Singh, P., & Verma, S. (2022). *Artificial intelligence and the future of library professionals: Challenges and opportunities*. Library Philosophy and Practice, Article 6789.
<https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6789>
6. Wilson, G., & Taylor, R. (2021). *Optimizing library operations with artificial intelligence: A case study*. Library Management, 42(8/9), 555-570.
7. <https://www.researchgate.net>
8. <https://www.academia.edu/>
9. <https://www.ijsr.net>
10. <https://ijsate.com>
11. <https://www.irejournals.com>
12. <https://www.esandhyanand.com>
13. <https://www.loksatta.com/navneet/loksatta-kutuhel-article-about-artificial-intelligence-in-libraries-zws-70-4399473/>